

LOS VALORES CÍVICOS EN LOS TEXTOS DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Eva Ortiz Cermeño
Tomás Izquierdo Rus
Pedro Miralles Martínez
Universidad de Murcia

RESUMEN: Se presenta un estudio de los manuales docentes universitarios sobre los valores cívicos en el Grado de Educación Primaria en las universidades españolas. Los datos obtenidos se analizan con el programa ATLAS.ti versión 6.2. Los resultados muestran cómo las teorías analizadas inciden en los valores de la libertad y la disciplina principalmente, seguidos del respeto, la igualdad relacionada con la justicia, la responsabilidad y la participación en estrecha relación con la participación ciudadana. Se concluye que los valores que se trabajan en esta asignatura son esenciales en la formación inicial de los maestros y se sugieren nuevas líneas de investigación en esta temática.

PALABRAS CLAVE: Valores cívicos, educación primaria, formación de maestros, ATLAS.ti.

CIVIC VALUES IN THE TEXTS OF THE PRIMARY EDUCATION

ABSTRACT: Documentary study university textbooks on civic values in the Primary Education. Technique has been used as discourse analysis with ATLAS.ti version 6.2. The results show how the theories discussed affect the values of freedom and discipline primarily, followed by respect, equality related to justice, accountability and participation closely with citizen participation. We conclude that the values that work in this subject are essential in the initial training of teachers.

KEYWORDS: Civic values, primary education, teacher training, ATLAS.ti.

Recibido: 10/07/2014

Aceptado: 22/09/2014

- PUYOL, E. y LUZ, I. (2003). *Valores para la convivencia*. Barcelona: Parramón.
- ROMÁN, J. M. y CANO, R. (2008). La formación de maestros en España (1838-2008): necesidades sociales, competencias y planes de estudio. *Educación XXI*, 11, 73-101.
- TORRES, G. (2013). Identidades de género, sexualidad y ciudadanía: un análisis crítico del currículum de educación sexual integral. *Contextos educativos*, 16, 41-54.
- VALLS, R. (2001). Los nuevos retos de las investigaciones sobre los manuales escolares de Historia. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 6, 31-42.
- VILLALALÍN, J. L. (1997). *Manuales escolares en España*. Madrid: UNED.